

Геросва А. В.

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди*

Науковий керівник: д. психол. н., проф. М.А. Кузнєцов

**ТЕОРЕТИЧНИЙ ЕКСКУРС: СИЛА ВОЛІ ТА ЗАВЗЯТИСТЬ ЯК
МЕХАНІЗМ САМОКОНТРОЛЮ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
THEORETICAL EXCURSUS: WILLPOWER AND PERSISTENCE AS A
MECHANISM OF SELF-CONTROL OF HUMAN BEHAVIOR**

The article presents the results of a theoretical analysis of psychological research on willpower and persistence as a psychological mechanism that controls human behavior.

Willpower and persistence are important aspects of human character and psychological development. These qualities determine our ability to achieve goals, overcome difficulties and reveal our potential. These two psychological traits have become the subject of intensive scientific research in psychology, which indicates a deep interest in understanding their nature and impact on human life.

Studies of will and persistence, as well as the application of psychological theories related to these concepts, show how important these aspects are for successful learning and personal development of students.

Keywords: *will, will power, self-regulation, students, volitional behavior of people, persistence, theories of will, learning.*

Сила волі та рішучість представляють собою важливі аспекти людського характеру та психологічного розвитку. Ці якості визначають нашу здатність до досягнення цілей, подолання труднощів і розкриття свого потенціалу. Ці дві психологічні риси стали предметом інтенсивних наукових досліджень в психології, що свідчить про глибокий інтерес до розуміння їх природи та впливу на життя людини.

Існують різні спроби визначити поняття «воля» в психологічних дослідженнях. Наприклад, в психологічному словнику А. В. Петровського та М. Г. Ярошевського воля описується як здатність особистості до саморегуляції та самодетермінації її психічних процесів (Петровский А. В., Ярошевский М. Г., 1998).

Дослідження вольових процесів змінювали розуміння волі. Початково її пояснювали як мотиви, які керують діями і відрізняються від бажань. Пізніше визначення волі розширювалося, включаючи пояснення вибору особистістю в умовах конфлікту мотивів і здатність свідомо керувати діями та регулювати поведінку. Різні теорії волі, такі як гетерономні та автономні (волюнтаристичні), підкреслюють важливість різних аспектів волі (Мещерякова Б. Г., Зінченко В. П., 2003).

Гетерономні теорії розглядають волю як явище, що виникає з розумового мислення або пам'яті. Наприклад, Г. Ебінгауз вважав, що воля формується через асоціації, коли інстинкт, засвоєний досвідом, стає метою дії. І. Гербарт ідентифікував волю з мисленням та розумною дією. Ці підходи включають детермінізм у розуміння волі, але не дають повного вичерпного пояснення вольового контролю над діями.

Афективна теорія волі В. Вундта вважає волю афективним процесом, що включає активний вплив на дію та інтенсивні суб'єктивні переживання. В. Вундт підкреслював, що гетерономні теорії не враховують дієвості та актуальності вольових процесів. Автономні теорії волі, які більш близькі до автономним підходам, розглядають волю як внутрішньо самостійну і визначають її як вільний вибір, мотивацію та регуляцію діяльності.

В. Джеймс підкреслював важливість усвідомленого рішення і вибору в контексті волі. Він наголошував, що конфлікт ідей може гальмувати перехід від уявлення до дії, і для здійснення дії необхідно зробити вибір і прийняти рішення. Вибір ґрунтується на інтересах і включає у себе спрямування уваги на обраний об'єкт, що спонукає до початку дії. Таким чином, вольові зусилля – це свідомі дії, спрямовані на обраний предмет, і вони контролюють увагу, навіть якщо цей предмет не є привабливим (Кузнецов М.А., 2012).

Концепцію волі, розглядану як вибір одного з багатьох стимулів або вирішення конфлікту мотивів, також розглядали інші дослідники, такі як Г.І. Челпанов, Ф. Лерш, В.Е. Франкл.

Л.С. Виготський, обговорюючи проблему волі, також пов'язував це поняття зі свободою вибору і відзначав, що вибір є ключовим аспектом контролю над власною поведінкою.

Дехто, навпаки до «свободи волі», стверджує, що людина фактично не має справжньої свободи у своїх виборах, і всі її дії визначаються необхідністю. Проте відкидання ідеї свободи вибору, як відзначав В.М. Аллахвердов, призводить до інших складнощів, перетворюючи людину на автомат, машину, навіть якщо ця ідея може виглядати надто химерною, як це висловлював І.М. Сеченов.

Початок дослідження завзятості пов'язаний з роботами філософів і психологів XIX століття, таких як Вільгельм Вундт та Вільям Джеймс. Вони розглядали волю та настійливість як ключові аспекти психологічних процесів, хоча термін «завзятість» був введений пізніше.

У XX столітті психоаналітики, такі як Зигмунд Фрейд, розглядали завзятість як вияв психічних конфліктів та потреб. Вони вважали, що внутрішні конфлікти можуть впливати на настійливість людини та її здатність досягати цілей. У середині XX століття і пізніше дослідження завзятості стали більш системними та практично спрямованими. Вчені розробили різні психометричні інструменти для вимірювання настійливості, такі як «Тест настійливості» Ангели Дакворті (Ангела Дакворт, 2022).

У ХХІ столітті дослідження завзятості стали більш інтердисциплінарними і охоплюють різні аспекти життя та роботи. Психологи досліджують вплив настійливості на успіх у навчанні, професійний розвиток, підприємництво, спорт і багато інших сфер (Грисюк О.М., 2018).

Аналіз провідних концепцій самоконтролю діяльності в психології включає в себе огляд ключових теорій і підходів, що досліджують, як люди регулюють свою поведінку, приймають рішення і досягають своїх цілей (Казміренко Л. І., Кудерміна О. І., Мойсєєва О. Є., 2015).

1. Теорія саморегуляції Е.А. Локе і Г. Ледера. Ця концепція висловлює думку, що самоконтроль і саморегуляція важливі для досягнення цілей. За цією теорією, важливо встановлювати конкретні цілі, визначати шляхи до їх досягнення та ретельно відстежувати власний прогрес для досягнення бажаних результатів.

2. Теорія вольового контролю Альберта Бандури. Ця теорія стверджує, що самоконтроль базується на вірі в власну здатність впливати на свою поведінку та оточуючу ситуацію. Люди, які вірять у свою вольову силу, схильні до більш ефективного самоконтролю.

3. Теорія внутрішньої мотивації Річарда Раяна і Едварда Десі. Ця теорія вказує на важливість внутрішньої мотивації для самоконтролю. Люди, які діють з внутрішньою мотивацією і отримують задоволення від самого процесу діяльності, більш схильні до саморегуляції.

4. Теорія затримки відволікаючих дій Роя Баумейстера. Згідно з цією теорією, самоконтроль може бути вичерпаним після прийняття ряду важливих рішень або запобігання відволікаючим діям, таким як відмова від споку.

5. Теорія прийняття рішень Гарі Кляйна. Ця теорія вивчає, як люди приймають рішення в умовах обмеженої інформації і часу. Вона показує, як раціональний самоконтроль може поєднуватися з евристичними процесами для досягнення оптимальних результатів.

6. Теорія психологічного простору Джорджа А. Келлермана. Ця теорія вказує на важливість усвідомлення психологічного простору, який включає зовнішні і внутрішні впливи на особистість. Посилення усвідомленого психологічного простору може сприяти більш ефективному самоконтролю.

7. Теорія стратегій саморегуляції Бернда Ціммермана і Реймонда Брюнінга. Ця теорія досліджує різні стратегії саморегуляції, такі як встановлення мети, планування, моніторинг і корекція. Вона допомагає розуміти, які стратегії можуть бути ефективними в різних ситуаціях (Ільїн Е. П., 2009).

Ці концепції взаємодіють і доповнюють одна одну, надаючи комплексний погляд на самоконтроль діяльності в психології. Дослідження в цій галузі продовжують розвиватися і вдосконалювати розуміння та

прийоми покращення процесів самоконтролю людини. У сучасному суспільстві активність та саморегуляція виражені в нормах моралі та визначають напрямок розвитку соціальної активності особистості, включаючи сумлінне ставлення до праці та внесок у суспільне виробництво, культуру, громадську діяльність та розвиток особистості. Формування волі нерозривно пов'язане з розвитком особистості і мотиваційними факторами.